

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

УДК: 330.1

DOI: 10.5281/zenodo.13895742 <https://zenodo.org/record/3895742>

КАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СИНЕРГИИ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Салихов Борис Варисович¹

Доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия, (mgsusalikhov@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-6123-9603)

Салихова Ирина Сергеевна²

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия; профессор кафедры финансового учета Московского университета им. С.Ю. Витте, Москва, Россия, (irinasalikhova@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-5950-7058)

Ключевые слова: синергия политэкономических отношений, диссипация и самоорганизация, точка бифуркации и аттрактор, критический субъект, бинарная личность, свобода и необходимость, неявное знание и инновации, достойная жизнь, методологический социоиндивидуализм

Для цитирования: Салихов Б.В., Салихова И.С. Качественная целостность личности в условиях синергии политэкономических отношений // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 221-236.

QUALITY INTEGRITY OF PERSONALITY IN CONTEXT OF SYNERGY OF POLITICAL-ECONOMIC RELATIONS

Boris V. Salikhov

Doctor of Economics, Professor, Deputy Director for Research of the Market Economy Institute of RAS, Moscow, Russia, (mgsusalikhov@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-6123-9603)

Irina S. Salikhova

Doctor of Economics, Professor, Principal Researcher, Market Economy Institute of RAS, Moscow, Russia; Professor, Department of Financial Accounting, Moscow University named after S.Y. Witte, Moscow, Russia, (irinasalikhova@yandex.ru), (ORCID: 0000-0001-5950-7058)

Keywords: synergy of political economic relations, dissipation and self-organization, bifurcation point and attractor, critical subject, binary personality, freedom and necessity, tacit knowledge and innovation, decent life, methodological socio-individualism

For citation: Salikhov B.V., Salikhova I.S. Quality integrity of personality in context of synergy of political-economic relations. Problems in Political Economy. 2024;3(39):221-236.

JEL codes: O15, P48

¹ © Салихов Б.В., 2024

² © Салихова И.С., 2024

Введение: актуальность, аксиоматика и модель исследования

Современное состояние политэкономических отношений³ все отчетливее характеризует их синергетическое качество. В общем плане, их диссипация является закономерным следствием усиливающейся интенсивности потоков информации, ускоренного развития цифровых технологий, обострения геополитических и геоэкономических проблем (Хантингтон, 2020), а также дисфункций неолиберальной, по сути, «реверсивно-инволюционной» формы политэкономической динамики (Бузгалин, 2018). Применительно к нашей стране, нарастание политэкономической сложности обусловлено еще и санкциями со стороны недружественных государств (Ершов, 2022), при одновременном ускоренном технологическом возвышении китайской экономики (Хейфец, 2020), а также существенными недостатками в социально-экономической политике государства. В связи с этим, императив высокоэффективной рефлексии углубляющихся социально-экономических проблем (хронической бедности, неравенства, депопуляции населения и др.) актуализируется, прежде всего, потребностью формирования цивилизационной и экономической безопасности страны, а также необходимостью обеспечения ее социокультурного, научно-образовательного и технологического суверенитета в условиях складывающегося нового мирохозяйственного уклада (Глазьев, 2022).

Собственно *синергия политэкономических отношений* есть их стремление к самоорганизации, причем возникающей на определенном уровне их диссипации. Объектным пространством политэкономической синергетики является хозяйственная действительность, развивающаяся как открытая и нелинейная система (Пригожин, 2000). Методологическим базисом исследования здесь является *диалектика свободы и необходимости, как единство организма и механизма*, а методическим основанием выступает динамическое единство субъект-субъектных и субъект-объектных взаимодействий как способ развития сложных систем в рамках единства природы и общества (Князева, Курдюмов, 2007). Центральным звеном названных взаимодействий является «синергетический субъект», и в связи с этим «самый первый вопрос, который ставит общество перед экономической синергетикой, – это вопрос о свободе. Прежде всего, необходима свобода экономического выбора на уровне индивида» (Евстигнеева, Евстигнеев, 2023, с. 20).

Поскольку законы хозяйственного развития реализуются исключительно в деятельности людей, названный «синергетический субъект» всегда есть *определенный критический субъект*, обладающий реальной политической властью, используемой для самоорганизации (антидиссипации) политэкономических отношений. В авторитарных политэкономических системах таким критическим субъектом является государство, «растворившее» в себе личность и общество; названный «уровень индивида» здесь представлен носителями бюрократической власти, стремящимися к максимизации личной полезности. В условиях же демократии по западному образцу, отмеченный индивид проявляется как воинствующий потребитель-эгоист, едва ли озабоченный прогрессивным развитием общества. Резонно предположить, что в рамках реальной (гипотетической) демократии критическим субъектом самоорганизации политэкономических отношений станет свободная личность, «развернутая» в гражданское общество и воссоздающая правовое государство как «продукт согласия» всех личностей (Бьюкенен, 1997).

³ Под политэкономическими отношениями понимаются отношения между людьми в сфере производства, распределения, обмена и потребления экономических личных, частных и общих благ.

В любом случае, критический субъект, осуществляющий рефлексию нарастающего политэкономического сложности, сознательно выбирает *точку бифуркации*, определяющую экономико-идеологический вектор развития, а также четко обозначает, в рамках данного вектора, *аттрактор* («центр притяжения») в форме соответствующего *целевого функционала*, представленного видением некоей модели развития социума и экономики. Далее, исходя из вектора развития и обозначенного аттрактора, разрабатывается *институциональный механизм*, призванный координировать деятельность всех экономических агентов. Общая типовая модель, характеризующая место критического субъекта в условиях синергии политэкономических отношений, показана на Рисунке 1.

Рисунок 1. Типовая модель, характеризующая место критического субъекта в условиях синергии политэкономических отношений

Источник: составлен авторами.

Очевидно, что предложенная модель есть некое *общее*, которое в рамках определенных ценностно-смысловых и экономико-идеологических концептов, всегда предстает в *особенном* формате. Современная политэкономическая практика фиксирует вполне определенные точки бифуркации как основания новых институциональных систем и соответствующих аттракторов. В частности, «идеология социализма, отрицающая частную собственность, способствовала укоренению раздаточной экономики... Идеология российского либерализма привела к внедрению

рыночных институтов в российскую экономику, но в результате сформировалась экономика квазирынка, обслуживающая рентоориентированный режим» (Бессонова, 2023, с. 132) и др.

Важно отметить, что критический субъект, призванный осуществлять высокоэффективную самоорганизацию политэкономических отношений, часто сам становится источником нарастания сложности. Это происходит, если он выбирает не самые оптимальные, мягко говоря, точку бифуркации и «центр притяжения» социально-экономических взаимодействий. Именно это происходит, прежде всего, в странах догоняющего развития, где политэкономическая трансформация, происходящая в параметрах «вашингтонского консенсуса», сегодня привела к архаизации отраслевой и региональной структуры производства, «ловушке» бедности и усилению социально-экономического неравенства при одновременной деструкции человеческого капитала и т.д.

Резонно полагать, что фактором высокоэффективной рефлексии нарастающей сложности является возможность и способность критического субъекта осуществлять развитие политэкономических отношений посредством сознательного выбора оптимальных *точек бифуркации и аттрактора*, а также, далее, *воссоздания институциональной системы*, обеспечивающей непрерывную разработку и реализацию масштабных и радикальных продуктовых и иных инноваций. Однако для устойчивого инновационного развития требуются расширенно воспроизводимые, прежде всего, *уникальные неявные знания*, основным источником которых является *личность* (Полани, 2013). Сказанное позволяет констатировать, что без реальной индивидуальной свободы личности обеспечить высокоэффективную рефлексию нарастания политэкономической сложности едва ли представляется возможным.

При этом не экономика, а именно политическая экономия становится предпочтительным объектом дальнейшего исследования, поскольку априори включает в себе «генотип» междисциплинарности, что требует от рефлексирующего субъекта обширных и глубоких знаний. Здесь, однако, важно не «растворить» собственно политическую экономия и как таковое *явление экономического* в других науках, о чем весьма убедительно предупреждают исследователи (Трубицын, 2024). Как аргумент в пользу отмеченной постановки добавим, что «как бы экономика не усложнилась, никакой успех в производстве и экономике в целом невозможен без принципиального решения проблемы рационализации микроуровня» (Евстигнеева, Евстигнеев, 2023, с. 143), где всегда фиксируется факт редкости экономических ресурсов, а также свобода их наилучшей комбинации.

Таким образом, главный вопрос заключается в выявлении *качественной целостности критического субъекта и доказательстве его способности обеспечить высокоэффективную рефлексию усложняющихся политэкономических отношений*. Является ли таким субъектом государство или социум в целом, должна ли речь идти о каких-либо социальных группах, или названные субъекты есть лишь представители множества личностей? Поскольку названная рефлексия требует «креативной революции» в форме масштабных и радикальных инноваций, являющихся функцией неявных знаний, источником которых являются *личности как уникальные индивиды*, то поиск критического субъекта должен осуществляться в предметном «поле» именно *свободных личностей*.

Личность как критический субъект высокоэффективной рефлексии нарастания политэкономической сложности

Поскольку неявные знания есть продукт индивидуальной «креативности как радиоактивности», то именно индивидуалистический концепт и свобода личности заключают в себе потенциал высокоэффективной рефлексии сложности политэкономических отношений. Индивидуализм является «лучшей гарантией разнообразия жизни, прямо вытекающего из широких возможностей личного выбора, потеря которых является величайшей из потерь в гомогенном или тоталитарном государстве» (Кейнс, 2002, с. 347). Свобода личности есть важнейшее свойство ее качественной целостности; при этом чем более сложной является система политэкономических отношений, тем более синергетически потенциальной и «бифуркационно богатой» должна становиться личность. Но не означает ли это гипертрофию личного над общим? Для ответа на данный вопрос проанализируем качественную целостность личности с использованием эвристического потенциала диалектики единичного, особенного и общего.

В рамках единичного личность предстает как «развернутый» индивид, целостность которого характеризуется набором неповторимых психобиологических свойств. Здесь же отметим, что каждая личность как индивид представляет собой специфическую *наноформу* нарастающей синергетической сложности, являясь системой, открытой для потоков энергии и информации, поступающих извне, а также генерируемых самой же личностью (Юнг, 2010). Креативность и инновационность имеет своим основанием личностное начало потому, что уникальные знания всегда рождаются в головах отдельных индивидов, находящихся в состоянии непрерывного обмена-общения и обмена деятельностью друг с другом. При этом коллективные формы дискурса могут лишь ускорять, катализировать процесс возникновения оригинальных неявных знаний, но *непосредственно их рождение* всегда имеет индивидуалистическую природу.

В рамках особенного личность рассматривается как органическое единство индивидуального и общественного. Такая ее *двойственность* заключается в единстве психобиологических и личностно-социальных свойств, и именно в этом смысле личность всегда есть, одновременно, «развернутый» индивид (проявляются уникальные природные данные) и «свернувшееся» общество (объективируются благоприобретенные и социально значимые характеристики). В связи с этим, «основное утверждение индивидуализма ... состоит в том, что нет другого пути к объяснению социальных феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных действий, обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения» (Хайек, 2000, с. 27).

В рамках общего личность представляет собой «свернувшееся» общество, а само общество выступает как «развернутая» личность. Очевидно, что «слияние индивидов в человечество основано не на мнимой их абстрактной, генерической тождественности, но на реальной их причастности единому целому, коего они являются индивидуальными аспектами» (Булгаков, 2008, с. 225). Другими словами, в логической цепочке «индивид – личность – общество» везде присутствует как индивидуальное, так и общее начало. Важно, однако, отметить, что в приведенной логической цепочке именно личность предстает как *интегратор* индивидуально и общего, четко фиксируя ущербность гипертрофии как одного, так и другого

политэкономического «начала» (научно-практические дисфункции, как отдельно «невидимой руки» рынка, так и только «умной головы» государства) (Павлова, Шаститко, 2024). В практическом смысле речь идет о взаимодополняющем единстве рыночного саморегулирования и государственного планирования, где рынок и план противоречивы, но не антагонистически (Глазьев, 2022). Далее рассмотрим некоторые научно-практические аспекты, характеризующие, одновременно, синергетическое качество свободной личности, а также ее роль как критического фактора в выборе наиболее оптимальной точки бифуркации и разработки аттрактора, определяющих прогрессивную направленность политэкономических отношений.

«Прививка» реализма в характеристике личности как критического фактора антидиссипации политэкономических отношений

В современных условиях актуальным является положение о том, что «политическая экономия нуждается ... в прививке настоящего реализма, необходимо включающего в себя и «причинность через свободу», и исторического психологизма, умеющего замечать духовную атмосферу данной эпохи» (Булгаков, 2008, с. 237). Заявленная «прививка» реализма, применительно к характеристике личности как критического фактора антидиссипации политэкономических отношений, связана, *во-первых*, с ее «сквозной» ролью в системе данных отношений: начиная от *индивидуального* саморазвития до непосредственного *личностного* участия в создании гражданского общества и правового государства, представляющих собой результат «расчета согласия» и «границ свободы», формирующихся в процессе взаимодействия «развернутых» личностей» (Бьюкенен, 1997). Резонно полагать, что здесь должна иметь место когерентность соответствующих институциональных механизмов развития: экстрактивные и эксклюзивные институты «сверху» являются логическим продолжением и, одновременно, интегратором множества инклюзивных институтов «снизу».

Далее, *во-вторых*, качество личности призвано состоять в «магнетизме» прогрессивной направленности творчески-трудовой деятельности. В связи с этим, актуализируется анализ производственной «мощности» *бифуркационного потенциала* социокультурных факторов в обеспечении социально-экономического развития (Аузан и др., 2020). Созидательный вектор развития личности как уникального индивида является основанием для выбора такой *точки бифуркации*, которая будет заключать в себе внутреннюю установку на непрерывное самосовершенствование. Применительно к личности как члену общества, *точкой бифуркации* может стать экономическая идеология высоких морально-этических норм, доверия и солидаризма, что может подкрепляться институтами политической конкуренции, возможностями цифровых технологий и др. (Полтерович, 2021).

В-третьих, в характеризующей качественной целостности личности важно учитывать широкий спектр *неэкономических и междисциплинарных форм* (Гимпельсон и др., 2020). Принимая хозяйственные решения, личность всегда объективирует в них все элементы своей внутренней культуры. При этом, «в силу множественности и разнородности элементов культурного капитала их сопряжение с хозяйственными процессами может быть разным» (Студенцов, 2023, с. 142). Это требует всестороннего развития личности, а также воссоздания новых морально-этических, психологических, социологических и в целом обществоведческих форм,

что превращает современную политическую экономию в мультидисциплинарную науку, и известный смитианский статус политической экономики, как науки о богатстве, существенно модифицируется. Очевидно, теперь речь может идти, в том числе, о воссоздаваемом богатстве творческого духа создающей личности, обладающей высокоразвитым дивергентным мышлением (Салихов, 2023).

В-четвертых, «прививка» реализма современной политической экономики по-новому высвечивает проблему собственности как ключевого источника высокого уровня мотивационного капитала личности, и не случайным видится «реанимированный» интерес к проблеме собственности со стороны, прежде всего, отечественных исследователей (Колганов, 2017); (Мельник, Ананьин, 2023). При этом личность, как критический субъект эндогенной и экзогенной самоорганизации, «удачным образом» и закономерно становится участником всех базовых форм собственности. Действительно, уникальный индивид, как «свернувшаяся» личность, призван стать субъектом *личной* собственности; личность, как «развернутый» индивид и «свернувшееся» общество, становится субъектом отношений в рамках *частных* форм присвоения благ; личность, «развернутая» в общество и воссоздающая гражданское общество и правовое государство, становится субъектом *общей* собственности.

Таким образом, *если личность является, одновременно, субъектом личной, частной и общей собственности*, то у нее не остается «шансов» быть низкоэффективным системным, назовем *цивилитарным собственником*, причем в рамках существующих и ожидаемых новых форм государственно-частного партнерства. Именно в этом случае личность выступает как источник высокой эффективности политэкономических отношений, обеспечивая, в том числе, справедливое распределение воссоздаваемого продукта. Возможно, это предполагал Г. Гегель, отмечая, что «справедливость составляет нечто великое в гражданском обществе: хорошие законы ведут к процветанию государства, а свободная собственность есть основное условие его блеска» (Гегель, 1990, с. 264).

В рамках цивилитарной собственности, соответствующим механизмом реализации выбранной личностью как индивидом точки бифуркации вполне может стать *ее мотивированное стремление к своему творчески-трудоому предназначению*. Такой механизм соответствует известной трансцендентной функции К.Г. Юнга, означающей динамическое равновесие сознательного и бессознательного в креативной деятельности личности (Юнг, 2010). Факт названного равновесия как функция постоянного стремления личности «добывать жизнь заново», означает гармонизацию сознательного и бессознательного, что и является, по сути, неиссякаемым источником энергии креативности. Здесь локальным *целевым функционалом* является всестороннее развитие личности на основе высокоэффективного использования внутренней энергии и нового знания.

Высокая эффективность личности как члена общества в условиях цивилитарной собственности будет обеспечиваться механизмом сознательно воссоздаваемого оптимума рыночного саморегулирования и государственного планирования. Это позволит постоянно повышать значения таких переменных, как уровень и качество жизни, темпы ликвидации бедности, спрос на креативно-интеллектуальную форму человеческого капитала, инвестиции в воспроизводство объектов интеллектуальной собственности и др. Здесь локальным *целевым функционалом* становится

устойчивость социально-экономического развития на основе высокоэффективного использования внешней энергии и нового знания.

Используя типовую модель самоорганизации политэкономических отношений (Рисунок 1), примерная схема прогрессивного, духовно-нравственного развития, где критическим субъектом является свободная личность, показана на Рисунке 2.

Рисунок 2. Общая схема антидиссипации политэкономических отношений в условиях императива созидательной направленности их развития

Источник: составлен авторами.

Таким образом, синергия созидательных политэкономических отношений основывается на качественно новом механизме взаимосвязи *свободы и необходимости*. Свободная личность, обладающая высоким уровнем мотивационного капитала, что является функцией цивилитарной собственности, осуществляет внутреннюю и внешнюю самоорганизацию все более интенсивных потоков энергии и знания в границах осознаваемой необходимости, в рамках которой, как минимум, не происходит разрушения человека, общества, экономики и природы, и именно в этом смысле личность *живет достойно*. При этом *достойная жизнь, понимаемая как духовно-нравственная форма уровня и качества жизни*, может оцениваться перечнем релевантных параметров и показателей (Цветков и др., 2024), а также принять форму *интегрального аттрактора* постоянно усложняющихся политэкономических отношений.

Методологический социоиндивидуализм как основание политэкономической модели творчески-трудового созидания

Резонно полагать, что если в характеристике сущностных сил свободного индивида *личное, частное и общественное* представляют собой не только комплементарное, но и органическое единство, то основанием новой политэкономической модели вполне может рассматриваться *методологический социоиндивидуализм*. Суть названного концепта заключается в одновременной направленности творчески-трудовой энергии личности на развитие собственных уникальных свойств, а также на всестороннее совершенствование социума. Следовательно, прогрессивное социально-экономическое развитие может иметь своим основанием *двойное равновесие*: а) динамическое равновесие эндогенной свободы и необходимости, осознаваемой личностью как индивидом; б) динамическое равновесие экзогенной свободы и необходимости, осознаваемой той же самой личностью, но уже как членом общества.

Проблемный замысел здесь заключается в том, чтобы личность стремилась к обеспечению *органического единства двух названных равновесий*. Именно решение данной задачи требует дальнейшей разработки концепта личности как единства индивидуального и социального. Такая ее бинарность корреспондируется, как отмечают исследователи, с действующим политэкономическим концептом, в рамках которого «исследователь общества должен ставить в центр своего внимания смыслы, которыми индивиды наделяют свои действия и обстоятельства, но также не упускать из виду то, как культура и социальный контекст влияют на смыслы и таким образом на действия индивидов» (Заостровцев, Матвеев, 2024, с. 76).

В научно-практическом ракурсе речь здесь идет об оптимизации частного и общественного секторов хозяйства, частной и общей форм собственности, «свободного» рынка и «умного» государства, что призвано обеспечить «второе дыхание» государственно-частному партнерству, особенно в условиях требований шестого технологического уклада (Невзорова, Кучеров, 2022). Примерная схема формирования синергетической модели политической экономии, основанной на методологическом социоиндивидуализме, показана на Рисунке 3.

Рисунок 3. Общая схема формирования синергетической модели политической экономики, основанной на методологическом социоиндивидуализме

Источник: составлен авторами.

Следовательно, ни воинствующий эгоистический индивид, стремящийся получить «все и сразу», причем «здесь и сейчас», ни авторитарное государство, постоянно обещающее «не все и не сразу», причем «не здесь и не сейчас», а *свободная личность* становится центром притяжения и основанием новых политэкономических отношений, призванных обеспечить *созидательный вектор креативности* мышления и хозяйственного поведения. Именно в рамках синергии свободной личности осуществляется *органический синтез* безграничной частной инициативы, реализуемой в условиях «правил о правилах» и «правил игры», разрабатываемых и непрерывно обновляемых государством, находящимся под контролем гражданского общества как «развернутой» личности. В этом и заключается суть *методологического социоиндивидуализма*, который призван обеспечить органическую взаимосвязь *методологического индивидуализма и методологического холизма*. Причем возможность отмеченной взаимосвязи давно является предметом дискуссий (Тамбовцев, 2021); (Трубицын, 2020).

Заключение: научно-практические выводы как приглашение к дискуссии

Таким образом, качественная целостность личности в условиях синергии политэкономических отношений заключается в диалектическом единстве ее внутренней и внешней *свободы*, постоянно уравниваемой императивом осознания релевантной внутренней и внешней *необходимости*. В практическом смысле это означает, что именно свободная личность, обладающая синергетическим потенциалом и выступающая одновременно как индивид и член общества, закономерно становится *критическим субъектом* высокоэффективной антидиссипации политэкономических отношений. Инструментом решения задачи здесь является система *цивилитарной собственности*, где личность выступает как многоуровневый собственник личных, частных и общих благ, что обеспечивает ее устойчивую заинтересованность в расширенном воспроизводстве созидательных неявных знаний, без конвертации которых в радикальные инновации нашей стране не удастся обеспечить технологический суверенитет, а также обрести свое геоэкономическое «лицо» и стать самостоятельным мировым центром силы.

Точкой бифуркации в рамках синергии политэкономических отношений вполне может стать сознательный выбор критическим субъектом *идеологии экономической духовности, справедливости и солидаризма*, очертания которой все чаще отражаются в релевантной литературе (Бессонова, 2023); (Полтерович, 2021); (Студенцов, 2023). *Аттрактором, или целевым функционалом* усложняющихся, но прогрессивно направленных политэкономических отношений становится *достойная жизнь личности*, в рамках которой наиболее эффективно воссоздается креативно-интеллектуальная форма человеческого капитала как фактора расширенного воспроизводства неявного знания и, следовательно, масштабных и радикальных инноваций. Конституирование *достойной жизни* как интегрального аттрактора современных политэкономических отношений представляется весьма вдохновляющим аргументом в пользу последовательного превращения человека действительно в протагоровскую «меру всех вещей».

В научно-практическом плане положения и выводы проведенного исследования могут рассматриваться как основание для качественного обновления креативного потенциала современной экономики. Это проистекает из понимания личности как специфического эндогенного, причем отнюдь «не разбуженного» синергетического пространства, содержащего неиссякаемый потенциал созидательной творческой и инновационности. Сказанное нацеливает на *превращение каждой личности в самообучающуюся мини- или нанокорпорацию*, способную самостоятельно генерировать новые идеи и продуктовые инновации.

Для обеспечения креативности действия свободной личности большое значение имеет, во-первых, *ее конституирование как цивилитарного собственника*, что требует фиксацию в основном законе страны трех базовых форм собственности: *личной, частной и общей*. Названная цивилитарная собственность имеет важнейшее значение, в том числе для нравственного понимания «человеческого измерения» современного хозяйства, поскольку «разумность собственности заключается не в удовлетворении потребностей, а в том, что снимается голая субъективность личности. Лишь в собственности лицо выступает как разум» (Гегель, 1990, с. 101).

Далее, во-вторых, необходимо качественно обновить, а также интегрировать отрасли *культурно-научно-образовательного сектора экономики*, призванного воссоздавать экономико-идеологические, институциональные и когнитивные условия и факторы, обеспечивающие и реализующие созидательную, духовно-нравственную направленность социально-экономического развития посредством, прежде всего, воссоздания креативно-интеллектуальной, именно прогрессивной формы человеческого капитала. Императивом, в-третьих, является институционализация становления и развития *достойной жизни личности как «инкубатора»* названной формы человеческого капитала, а также как специфического пространства, в рамках которого осуществляется самоорганизация личностной энергии и эндогенного рассеянного знания.

ЛИТЕРАТУРА

Аузан А.А., Бахтигараева А.И., Брызгалин В.А., Золотов А.В., Никишина Е.Н., Припузова Н.А., Ставинская А.А. Социокультурные факторы в экономике: пройденные рубежи и актуальная повестка // Вопросы экономики. 2020. № 7. С. 75-92. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-7-75-91>

Бессонова О.Э. Влияние идеологии на выбор институциональной модели России: ретроспектива и прогноз // Вопросы экономики. 2023. № 1. С. 132-146. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-1-132-145>

Бузгалин А.В. Закат неолиберализма (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 122-142. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-122-141>

Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2008. – 352 с.

Бьюкенен Джеймс М. Сочинения. Т. 1. М.: «Таурус Альфа», 1997. – 560 с.

Гегель Г.В.Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. – 524 с.

Гимпельсон В.Е., Зудина А.А., Капельюшников Р.И. Некогнитивные компоненты человеческого капитала: что говорят российские данные // Вопросы экономики. 2020. № 11. С. 5-32. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-11-5-31>

Глазьев С.Ю. За горизонтом конца истории: монография. Москва: Проспект, 2022. – 416 с.

Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Экономика как синергетическая система. М.: ЛЕНАНД, 2023. – 272 с.

Ершов М.В. Российская экономика в условиях новых санкционных вызовов // Вопросы экономики. 2022. № 12. С. 5-24. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-12-5-23>

Заостровцев А.П., Матвеев В.В. Австрийская экономическая школа: фундаментальные принципы, методология, институциональный анализ и перспективы // Вопросы экономики. 2024. № 2. С. 67-84. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-2-67-83>

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Гелиос АРВ, 2002. – 352 с.

Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика. Нелинейность времени и ландшафты коэволюции. М.: КомКнига / URSS, 2007. – 272 с.

Колганов А. И. К критике концепции «власти-собственности» // Вопросы экономики. 2017. № 7. С. 79-96. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-7-79-95>

Мельник Д.В., Ананьин О.И. Дискурс о собственности в советской политэкономии // Вопросы экономики. 2023. № 10. С. 27-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-10-27-52>

Невзорова Т.А., Кучеров В.Г. Концепция технологической инновационной системы: основные положения и возможности // Вопросы экономики. 2022. № 5. С. 99-121. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-5-99-120>

Павлова Н.С., Шаститко А.Е. Микрооснования доминирования фундаментализма в экономической политике: есть ли антидот? // Вопросы экономики. 2024. № 1. С. 94-115. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-1-94-114>

Полани М. Личностное знание. М.: RUGRAM, 2013. – 342 с.

Полтерович В.М. Кризис институтов политической конкуренции, интернет и коллаборативная демократия // Вопросы экономики. 2021 № 1. С. 52-73. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-52-72>

Пригожин И.Р. Конец определенности. Время, хаос и новые законы природы. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000. – 208 с.

Салихов Б.В. Креативный капитал в экономике знаний. Монография (5-е издание, переработанное и дополненное). М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2023. – 274 с.

Студенцов В.Б. О нематериальном культурном капитале // Вопросы экономики. 2023. № 5. С. 131-148. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-5-131-147>

Тамбовцев В.Л. Возможна ли единая институциональная экономическая теория? // Вопросы экономики. 2021. № 1. С. 33-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-33-51>

Трубицын Д.В. Институты, индивиды и отношения в процессе модернизации // Вопросы экономики. 2020. № 12. С. 125-141. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-12-125-140>

Трубицын Д.В. Постинституционализм против экономической науки: критический анализ // Вопросы экономики. 2024. № 3. С. 143-160. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-3-143-159>

Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. – 256 с.

Хантингтон Самюэль. Столкновение цивилизаций. Москва: Издательство АСТ, 2020. – 640 с.

Хейфец Б.А. Технологическое возвышение Китая: новые вызовы для России // Вопросы экономики. 2020. № 6. С. 104-121. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-6-104-120>

Цветков В.А., Салихов Б.В., Салихова И.С. Достойная жизнь личности: императивы формирования и основания параметрической модели // Проблемы рыночной экономики. 2024. № 1. С. 8-32. <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2024-1-8-32>

Юнг К.Г. Об энергетике души. / Пер. с нем. В. Бакусева. М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2010. – 297 с.

Информация об авторах

Салихов Борис Варисович – доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия. (E-mail: mgsusalikhov@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 428166) (ORCID: 0000-0001-6123-9603)

Салихова Ирина Сергеевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института проблем рынка Российской академии наук, Москва, Россия; профессор кафедры финансового учета Московского университета им. С.Ю. Витте, Москва, Россия.

(E-mail: irinasalikhova@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 689543) (ORCID: 0000-0001-5950-7058)

Заявленный вклад авторов:

Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Auzan A.A., Bakhtigaraeva A.I., Bryzgalin V.A., Zolotov A.V., Nikishina E.N., Pripuzova N.A., Stavinskaya A.A. Sociocultural factors in economics: milestones passed and current agenda. *Voprosy Ekonomiki*. 2020;(7):75-92. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-7-75-91> (In Russ.)

Bessonova O.E. The influence of ideology on the choice of the institutional model of Russia: retrospective and forecast. *Voprosy Ekonomiki*. 2023;(1):132-146. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-1-132-145> (In Russ.)

Buchanan James M. Writings. Vol. 1. M.: "Taurus Alpha", 1997. – 560 p. (In Russ.)

Bulgakov S.N. Philosophy of farming. M.: TERRA – Book Club, 2008. – 352 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. The decline of neoliberalism (on the 200th anniversary of the birth of Karl Marx). *Voprosy Ekonomiki*. 2018;(2):122-142. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-122-141> (In Russ.)

Ershov M.V. Russian economy in the context of new sanctions challenges. *Voprosy Ekonomiki*. 2022;(12):5-24. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-12-5-23> (In Russ.)

Evstigneeva L.P., Evstigneev R.N. Economy as a synergetic system. M.: LENAND, 2023. – 272 p. (In Russ.)

Gimpelson V.E., Zudina A.A., Kapelyushnikov R.I. Non-cognitive components of human capital: what Russian data say. *Voprosy Ekonomiki*. 2020;(11):5-32. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-11-5-31> (In Russ.)

Glazyev S.Yu. Beyond the horizon of the end of history: monograph. M.: Prospekt, 2022. – 416 p. (In Russ.)

Hayek F. Individualism and Economic Order. M.: Izograph, 2000. – 256 p. (In Russ.)

Hegel G.V.F. Philosophy of law. M.: Mysl, 1990. – 524 p. (In Russ.)

Huntington Samuel. Clash of Civilizations. Moscow: AST Publishing House, 2020. – 640 p. (In Russ.)

Jung K.G. About the energy of the soul. Per. with him. V. Bakuseva. M.: Academic project; Foundation «Mir», 2010. – 297 p. (In Russ.)

Keynes J.M. General theory of employment, interest and money. M.: Helios ARV, 2002. – 352 p. (In Russ.)

Kheifets B.A. Technological rise of China: new challenges for Russia. *Voprosy Ekonomiki*. 2020;(6):104-121. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-6-104-120> (In Russ.)

Knyazeva E.N., Kurdyumov S.P. Synergetics. Nonlinearity of time and landscapes of coevolution. M.: KomKniga. URSS, 2007. – 272 p. (In Russ.)

Kolganov A.I. Towards a critique of the concept of «power-property». *Voprosy Ekonomiki*. 2017;(7):79-96. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2017-7-79-95> (In Russ.)

Melnik D.V., Ananyin O.I. Discourse about property in Soviet political economy. *Voprosy Ekonomiki*. 2023;(10):27-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-10-27-52> (In Russ.)

Nevzorova T.A., Kucherov V.G. The concept of a technological innovation system: basic provisions and opportunities. *Voprosy Ekonomiki*. 2022;(5):99-121. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2022-5-99-120> (In Russ.)

Pavlova N.S., Shastitko A.E. Microfoundations for the dominance of fundamentalism in economic policy: is there an antidote? *Voprosy Ekonomiki*. 2024;(1):94-115. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-1-94-114> (In Russ.)

Polanyi M. Personal knowledge. M.: RUGRAM, 2013. - 342 p. (In Russ.)

Polterovich V.M. The crisis of political competition institutions, the Internet and collaborative democracy. *Voprosy Ekonomiki*. 2021;(1):52-73. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-52-72> (In Russ.)

Prigozhin I.R. The end of certainty. Time, chaos and new laws of nature. Izhevsk: Scientific Research Center «Regular and Chaotic Dynamics», 2000. - 208 p.

Salikhov B.V. Creative capital in the knowledge economy. Monograph (5th edition, revised and expanded). M.: Publishing and trading corporation «Dashkov and K», 2023. – 274 p. (In Russ.)

Studentsov V.B. On intangible cultural capital. *Voprosy Ekonomiki*. 2023;(5):131-148. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2023-5-131-147> (In Russ.)

Tambovtsev V.L. Is a unified institutional economic theory possible? *Voprosy Ekonomiki*. 2021;(1):33-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2021-1-33-51> (In Russ.)

Trubitsyn D.V. Institutions, individuals and relations in the process of modernization. *Voprosy Ekonomiki*. 2020;(12):125-141. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-12-125-140> (In Russ.)

Trubitsyn D.V. Post-institutionalism against economic science: a critical analysis. *Voprosy Ekonomiki*. 2024;(3):143-160. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-3-143-159> (In Russ.)

Tsvetkov V.A., Salikhov B.V., Salikhova I.S. Decent life of an individual: imperatives of formation and foundations of a parametric model. *Problemy rynochnoj ekonomiki=Market economy problems*. 2024;(1):8-32. <https://doi.org/10.33051/2500-2325-2024-1-8-32> (In Russ.)

Zaostrovtshev A.P., Matveev V.V. Austrian economic school: fundamental principles, methodology, institutional analysis and prospects. *Voprosy Ekonomiki*. 2024;(2):67-84. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2024-2-67-83> (In Russ.)

Information about the author

Boris V. Salikhov – Doctor of Economics, Professor, Deputy Director for Research of the Market Economy Institute of RAS, Moscow, Russia.

(E-mail: mgsusalikhov@yandex.ru) (elibrary AuthorID: 428166) (ORCID: 0000-0001-6123-9603)

Irina S. Salikhova, Doctor of Economics, Professor, Principal Researcher, Market Economy Institute of RAS, Moscow, Russia.; Professor, Department of Financial Accounting, Moscow University named after S.Y. Witte, Moscow, Russia.

(E-mail: irinasalikhova@yandex.r) (ORCID: 0000-0001-5950-7058) (SPIN-код: 3009-8750) (elibrary AuthorID: 689543)

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 21.05.2024; одобрена после рецензирования: 13.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.